

УДК 664.8:637.5

ҰННАН ЖАСАЛҒАН КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕРДІ ӨНДІРУДЕ ПЕКТИНДІ ҚОЛДАНУДЫҢ БОЛАШАҒЫ

СҰЛТАНҒАЛИ НҰРИЗА ЕРЛАНҚЫЗЫ

магистрант

Алматы Технологиялық Университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші – ИСКАКОВА Г.К., профессор, т.ғ.д.

Аннотация: Бұл мақала ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіруде пектинді қолданудың заманауи ғылыми бағыттарына арналған әдеби шолу болып табылады. Тағам өнеркәсібінде өнім сапасын, қауіпсіздігін және тағамдық құндылығын арттыру қажеттілігіне байланысты табиғи гидроколлоидтардың, соның ішінде пектиннің маңызы артып отыр. Шолу барысында пектиннің құрылымы, оның ішінде метоксилдену дәрежесінің (DE) өнімдердің физико-химиялық, реологиялық және құрылымдық қасиеттеріне әсері қарастырылады. Әдеби деректер негізінде жоғары және төмен метоксилденген пектиндердің ерекшеліктері мен олардың әртүрлі тағамдық жүйелердегі қолдану аймақтары талданады. Әсіресе, төмен метоксилденген пектиннің ұн негізіндегі өнімдерде суды ұстап қалу қабілетін арттыруы, глютен құрылымымен өзара әрекеттесуі және қамырдың тұрақтылығын жақсартуы туралы мәліметтер жүйеленген. Сонымен қатар, пектиннің гель түзу, қоюландыру, эмульсияларды тұрақтандыру сияқты технологиялық қасиеттері қарастырылады. Шолуда пектиннің тағамдық талшық ретіндегі биологиялық құндылығы, оның антиоксиданттық қасиеттері және функционалдық тағам өнімдерін әзірлеудегі рөлі де сипатталады. Әдеби мәліметтерді талдау нәтижесінде пектинді, әсіресе төмен этерифицирленген түрін қолдану ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің сапасын жақсартуда перспективалы бағыт екені көрсетіледі. Мақала пектинді қолданудың теориялық негіздерін жүйелеп, болашақ зерттеулер мен технологиялық әзірлемелер үшін ғылыми база қалыптастырады.

Кілт сөздер: пектин, ұн негізіндегі кондитерлік өнімдер, ылғалдылық, гель түзу, функционалдық қасиеттер, төмен этерифицирленген пектин, тағамдық талшық.

Қазіргі таңда тағам өнеркәсібінің дамуында өнімдердің сапасын, қауіпсіздігін және тағамдық құндылығын арттыру басты бағыттардың бірі болып табылады. Әсіресе, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер халықтың күнделікті рационында кеңінен қолданылатындықтан, олардың құрамын жетілдіру және функционалдық қасиеттерін арттыру мәселесі өзекті болып отыр. Бұл өнімдердің жоғары энергия сыйымдылығы болғанымен, олардың құрамында биологиялық белсенді заттардың жеткіліксіздігі жиі байқалады. Осыған байланысты тағам өнімдерін функционалдық бағытта жетілдіру, яғни олардың құрамына физиологиялық тұрғыдан пайдалы компоненттерді енгізу қажеттілігі туындайды[1].

Соңғы жылдары тағам технологиясында табиғи шығу текті гидроколлоидтарды қолдану кеңінен зерттелуде. Солардың ішінде пектин ерекше орын алады. Пектин – өсімдік жасуша қабырғаларында кездесетін табиғи полисахарид болып табылады және ол тағам жүйелерінде гель түзу, қоюландыру, тұрақтандыру және ылғал ұстап қалу сияқты маңызды технологиялық функцияларды атқарады. Сонымен қатар, пектин тағамдық талшық ретінде адам ағзасына оң әсер етіп, функционалдық ингредиент ретінде жоғары бағаланады[2].

Пектиннің қасиеттері оның химиялық құрылымына, әсіресе метоксилдену дәрежесіне байланысты айқындалады. Бұл көрсеткіш пектиннің гель түзу механизміне, реологиялық қасиеттеріне және әртүрлі тағамдық жүйелердегі тиімділігіне тікелей әсер етеді. Әдеби деректерге сәйкес, жоғары және төмен метоксилденген пектиндердің технологиялық

мүмкіндіктері мен қолдану аймақтары айтарлықтай ерекшеленеді, бұл оларды әртүрлі мақсатта қолдануға мүмкіндік береді[3].

Ұн негізіндегі кондитерлік өнімдер технологиясында пектинді қолдану өнімнің құрылымын жақсартуға, ылғалдылықты сақтауға, сақтау мерзімін ұзартуға және текстуралық сипаттамаларын оңтайландыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, пектин мен глютен ақуыздарының өзара әрекеттесуі камырдың реологиялық қасиеттеріне әсер етіп, дайын өнімнің сапалық көрсеткіштерін жақсарты алады[4].

Осы жұмыста ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіруде пектинді қолданудың теориялық аспектілері мен заманауи ғылыми деректеріне әдеби шолу жасалады. Жұмыстың мақсаты – пектиннің құрылымдық ерекшеліктерін, оның технологиялық және функционалдық қасиеттерін жүйелеу, сондай-ақ ұн негізіндегі өнімдердегі қолдану перспективаларын талдау. Аталған жұмыс эксперименттік зерттеулер жүргізуді көздемейді және тек отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерді талдау негізінде орындалған[5].

Ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің сапасын арттыру және олардың функционалдық қасиеттерін жақсарту мақсатында тағам технологиясында табиғи гидроколлоидтарды қолдану кеңінен қарастырылуда. Осындай маңызды компоненттердің бірі – пектин. Әдеби деректерге сәйкес, пектин өсімдік жасуша қабырғасының негізгі құрамдас бөлігі болып табылатын күрделі полисахарид және оның құрылымы негізінен α -(1→4)-байланысқан D-галактурон қышқылы қалдықтарынан тұрады[6].

Пектиннің физико-химиялық және технологиялық қасиеттері оның молекулалық салмағына, тізбек ұзындығына, бүйірлік тармақтарының болуына және ең бастысы метоксилдену дәрежесіне (DE) байланысты қалыптасады. Метоксилдену дәрежесі пектиннің карбоксил топтарының қаншалықты метилденгенін көрсетеді және оның гель түзу механизміне тікелей әсер етеді. Әдебиеттерде көрсетілгендей, жоғары метоксилденген пектиндер (DE \geq 50%) гельді қанттың жоғары концентрациясы мен қышқыл ортада түзсе, төмен метоксилденген пектиндер (DE $<$ 50%) кальций иондарының қатысуымен тұрақты кеңістіктік құрылым – «egg-box» типті гель түзеді[7].

Осы ерекшеліктеріне байланысты пектиннің әртүрлі түрлері тағам өнеркәсібінде әртүрлі мақсатта қолданылады. Жоғары метоксилденген пектиндер негізінен джем, мармелад және желе сияқты өнімдерде қолданылса, төмен метоксилденген пектиндер қант мөлшері төмен немесе диеталық өнімдерде, соның ішінде ұннан жасалған кондитерлік өнімдерде кеңінен пайдаланылуда[8].

Ұн негізіндегі өнімдерде пектинді қолдану олардың құрылымдық және реологиялық қасиеттеріне елеулі әсер етеді. Әдеби мәліметтерге сәйкес, пектиннің суды ұстап қалу қабілеті жоғары болғандықтан, ол өнімнің ылғалдылығын сақтап, кебуін баяулатады және сақтау мерзімін ұзартады. Сонымен қатар, пектин камыр жүйесінде тұтқырлықты арттырып, оның құрылымдық тұрақтылығын жақсартады. Бұл қасиеттер пісіру процесінде өнімнің пішінін сақтауға және текстурасының біркелкі болуына ықпал етеді[9].

Пектиннің глютен ақуыздарымен өзара әрекеттесуі де маңызды аспектілердің бірі болып табылады. Кейбір зерттеулерде пектиннің глютен құрылымына әсер етіп, ақуыз молекулалары арасындағы байланыстарды өзгерте алатыны көрсетілген. Нәтижесінде камырдың серпімділігі мен созылғыштығы оңтайланып, дайын өнімнің құрылымы жақсартады. Сонымен қатар, пектиннің гидрофильді қасиеттері камыр жүйесінде судың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді, бұл өнім сапасының тұрақтылығына әсер етеді[10].

Пектиннің технологиялық қасиеттерімен қатар, оның физиологиялық және функционалдық маңызы да жоғары. Ол тағамдық талшық ретінде ас қорыту жүйесінде қорытылмайды және ішек микрофлорасының қалыпты қызметін қолдауға ықпал етеді. Әдеби деректерде пектиннің антиоксиданттық қасиеттері де сипатталған, яғни ол бос радикалдарды бейтараптандыру арқылы адам ағзасына оң әсер етуі мүмкін. Бұл қасиеттер пектинді функционалдық тағам өнімдерін әзірлеуде маңызды ингредиент ретінде қарастыруға мүмкіндік береді[11].

Сонымен қатар, пектиннің эмульсияларды тұрақтандыру, май мен суды байланыстыру қабілеті де кондитерлік өнімдердің сапасын жақсартуда маңызды рөл атқарады. Ол өнімнің құрылымын біртекті етіп, майдың бөлінуін болдырмайды және текстуралық сипаттамаларын тұрақтандырады. Кейбір зерттеулерде пектин негізіндегі биополимерлік жүйелерді микроинкапсуляция мақсатында қолдану мүмкіндігі де қарастырылған, бұл функционалдық белсенді заттарды қорғауға және олардың тұрақтылығын арттыруға мүмкіндік береді[12].

Жалпы алғанда, әдеби көздерді талдау пектинді, әсіресе төмен метоксилденген түрін қолдану ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің сапасын жақсартуда перспективалы бағыт екенін көрсетеді. Бұл бағыт өнімдердің технологиялық көрсеткіштерін жақсартумен қатар, олардың тағамдық және биологиялық құндылығын арттыруға мүмкіндік береді[13].

Жүргізілген әдеби шолу нәтижелері ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіруде пектинді қолданудың ғылыми және практикалық тұрғыдан өзекті бағыттардың бірі екенін көрсетті. Қазіргі тағам өнеркәсібінде өнімдердің сапасын арттырумен қатар, олардың тағамдық және функционалдық құндылығын жоғарылату қажеттілігі артып отырған жағдайда, табиғи гидроколлоидтарды, соның ішінде пектинді қолдану ерекше маңызға ие[14].

Әдеби деректерді талдау пектиннің құрылымдық ерекшеліктері, әсіресе метоксилдену дәрежесі, оның технологиялық қасиеттеріне тікелей әсер ететінін дәлелдейді. Жоғары және төмен метоксилденген пектиндердің гель түзу механизмдерінің айырмашылығы олардың тағамдық жүйелердегі қолдану аясын анықтайды. Әсіресе, төмен метоксилденген пектиннің ұн негізіндегі кондитерлік өнімдерде қолданылуы олардың құрылымдық тұрақтылығын, ылғал сақтау қабілетін және реологиялық қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік беретіні көрсетілген[15].

Сонымен қатар, пектиннің глютен ақуыздарымен өзара әрекеттесу қабілеті қамырдың қасиеттерін оңтайландыруда маңызды рөл атқаратыны анықталған. Бұл өз кезегінде дайын өнімнің текстурасын жақсартып, сақтау мерзімін ұзартуға ықпал етеді. Пектиннің тағамдық талшық ретіндегі физиологиялық маңызы, антиоксиданттық қасиеттері және функционалдық әсерлері оны тек технологиялық қоспа ғана емес, сонымен қатар құнды биологиялық компонент ретінде қарастыруға мүмкіндік береді[16].

Осылайша, пектинді қолдану ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің сапасын кешенді түрде арттыруға бағытталған тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Әдеби мәліметтерді жүйелеу нәтижесінде пектинді қолданудың теориялық негіздері анықталып, оны тағам технологиясында пайдалану перспективалары айқындалды. Бұл бағыттағы зерттеулерді одан әрі дамыту жаңа буын функционалдық және диеталық өнімдерді әзірлеуге негіз бола алады[17].

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Velyamov, M. T., Velyamov, Sh. M., & Boribay, Ä. Q. (2023). *Razrabotka tekhnologii pektinsoderzhashchego kontsentrata iz vyzhimok sakharnoi svekly dlya polucheniya funktsionalnykh produktov*. Vestnik Almatinskogo tekhnologicheskogo universiteta, (2), 107–114. <https://doi.org/10.48184/2304-568X-2023-2-107-114>
2. Bekbolat, A., & Sultanova, N. (2025). *Pektin: alu zholdary, kasietteri men qoldanylyu*. ResearchGate. <https://doi.org/10.32523/2616-6771-2025-151-2-35-55>
3. Freitas, C. M. P., Coimbra, J. S. R., Souza, V. G. L., & Sousa, R. C. S. (2022). Influence of climate change on chestnut trees: A review. *Plants*, 11(11), 1518. <https://doi.org/10.3390/plants11111518>
4. Cui, Y., Chen, J., & Zhan, S. (2022). The effect of degree of esterification of pectin on the interaction between pectin and wheat gluten protein. *Food Hydrocolloids*, 136, 108272. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2022.108272>

5. Le, Y., Cheng, L., Yang, Q., Shi, K., Han, F., Luo, W., & Duan, S. (2024). Source, extraction, properties, and multifunctional applications of pectin: A short review. *Polymers*, *16*(20), 2883. <https://doi.org/10.3390/polym16202883>
6. Chan, S. Y., Choo, W. S., Young, D. J., & Loh, X. J. (2017). Pectin as a rheology modifier: Origin, structure, commercial production and rheology. *Carbohydrate Polymers*, *161*, 118–139. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.12.033>
7. Liang, W., Liao, J., Qi, J., Jiang, W., & Yang, X. (2022). Physicochemical characteristics and functional properties of high methoxyl pectin with different degree of esterification. *Food Chemistry*, *375*, 131806. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.131806>
8. Polesca Freitas, C. M., Coimbra, J. S. R., Souza, V. G. L., & Sousa, R. C. S. (2021). Structure and applications of pectin in food, biomedical, and pharmaceutical industry: A review. *Coatings*, *11*(8), 922. <https://doi.org/10.3390/coatings11080922>
9. Barrera-Chamorro, L., Fernandez-Prior, A., Rivero-Pino, F., & Montserrat-de la Paz, S. (2025). A comprehensive review on the functionality and biological relevance of pectin and its use in the food industry. *Carbohydrate Polymers*, *348*, 122794. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2024.122794>
10. Chandel, V., Biswas, D., Roy, S., Vaidya, D., Verma, A., & Gupta, A. (2022). Current advancements in pectin: Extraction, properties and multifunctional applications. *Foods*, *11*(17), 2683. <https://doi.org/10.3390/foods11172683>
11. Jia, Y., Wang, C., Khalifa, I., Zhu, Y., Wang, Z., Chen, H., Liang, X., Zhang, H., Hu, L., & Yang, W. (2024). Pectin: A review with recent advances in the emerging revolution and multiscale evaluation approaches of its emulsifying characteristics. *Food Hydrocolloids*, *157*, 110428. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2024.110428>
12. Said, N. S., Olawuyi, I. F., & Lee, W. Y. (2023). Pectin hydrogels: Gel-forming behaviors, mechanisms, and food applications. *Gels*, *9*(9), 732. <https://doi.org/10.3390/gels9090732>
13. Muñoz Almagro, N., Montilla, A., & Villamiel, M. (2021). Role of pectin in the current trends towards low glycaemic food consumption. *Food Research International*, *140*, 109851. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109851>
14. Sharma, S., Wani, K. M., Mujahid, S. M., Jayan, L. S., & Rajan, S. S. (2025). Review on pectin: Sources, properties, health benefits and its applications in food industry. *Journal of Future Foods*. <https://doi.org/10.1016/j.jfutfo.2024.04.009>
15. Roman Benn, A., Contador, C. A., Li, M. W., et al. (2023). Pectin: An overview of sources, extraction and applications in food products, biomedical, pharmaceutical and environmental issues. *Food Chemistry Advances*, *2*, 100192. <https://doi.org/10.1016/j.focha.2023.100192>
16. Chen, J., Cui, Y., Shi, W., Ma, Y., & Zhang, S. (2023). The interaction between wheat starch and pectin with different esterification degree and its influence on the properties of wheat starch pectin gel. *Food Hydrocolloids*, *145*, 109062. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.109062>
17. Qi, K., Cao, S., & Li, C. (2024). Possible interaction between pectin and gluten alters the starch digestibility and texture of wheat bread. *International Journal of Biological Macromolecules*, *2024*, 131907. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131907>